

THIRD UNITED NATIONS OCEAN CONFERENCE

RECOMMENDATIONS TO HEADS OF STATE AND GOVERNMENT

FROM THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE ONE OCEAN SCIENCE CONGRESS

РУССКАЯ ВЕРСИЯ

.РЕЗЮМЕ

Океан является глобальным общественным благом, необходимым для поддержания жизни и процветания на Земле благодаря своему огромному биоразнообразию и критически важным экосистемным услугам. Ученые стремятся предоставить актуальные, своевременные и основанные на фактических данных рекомендации для лиц, принимающих решения, чтобы помочь им преодолеть глобальные проблемы океана, включая последствия изменения климата, утрату биоразнообразия и деградацию окружающей среды. На этом критическом этапе для нашей планеты необходимо наладить и укрепить тесное взаимодействие между учеными и лицами, принимающими решения, с учетом различных систем ценностей, включая знания коренных народов и местных сообществ, для продвижения научно обоснованных административных решений, способствующих долгосрочной устойчивости океана, привлечению общественности, усилению инклюзивности и стимулированию инноваций через междисциплинарные исследования.

Мы предлагаем 10 тематических рекомендаций, основанных на научных данных, которые соответствуют сессиям по направлениям морской деятельности (Ocean Action Panels¹), для формирования вопросов для обсуждения на Конференции Организации Объединенных Наций по океану 2025 года. Эти рекомендации изложены ниже, с конкретными действиями, детализированными в полной версии документа (<https://tinyurl.com/29sb5zlw>).

1. Воспитывать ответственность и уважение к океану, интегрируя различные системы знаний.

2. Способствовать эффективным, справедливым и экологически безопасным морским решениям для достижения целей Парижского соглашения по смягчению последствий изменения климата и адаптации.

3. Эффективно защищать и восстанавливать морские и прибрежные экосистемы посредством справедливого и устойчивого управления.

4. Приостановить негативную антропогенную деятельность в глубоководных районах океана, одновременно расширяя знания для обеспечения устойчивого и справедливого использования ресурсов.

5. Обеспечить справедливое распределение выгод от морских генетических ресурсов.

6. Прекратить незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел, повысить прозрачность в рыбной отрасли.

7. Гарантировать устойчивые, справедливые и безопасные продовольственные системы, основанные на морских ресурсах.

8. Принять комплексные меры по прекращению загрязнения океана пластиком.

9. Декарбонизировать судоходство и снизить воздействие морского транспорта на окружающую среду.

10. Обеспечить амбициозные инвестиции в фундаментальные инклюзивные междисциплинарные исследования для поддержки морских инициатив.

Кроме того, мы выделяем пять междисциплинарных рекомендаций, подкрепляющих эти предложения:

Усилить поддержку многосторонних организаций для соблюдения принципов справедливости, инклюзивности, экологической безопасности и предосторожности.

Реализовать уже существующие нормы и международные обязательства по защите океана и его важнейших услуг для общества.

Отменить субсидии отраслям экономики, которые оказывают негативное влияние на климат и биоразнообразие.

Расширить океанографические исследования, в частности, за счет модернизации средств наблюдений и моделирования, а также за счет содействия обмену знаниями.

Поддержать и развить импульс, который будет создан на Третьей конференции ООН по океану, для укрепления связи между научными исследованиями и административными решениями.

Эти рекомендации послужат основой для действий, призванных гарантировать, что наука останется в центре усилий по обеспечению устойчивого будущего для океана и человечества.

¹ Сессии по направлениям морской деятельности для обсуждения на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по океану (UNOC) представляют собой тематические платформы, предназначенные для содействия совместным решениям и партнерству для достижения устойчивого использования и сохранения морских ресурсов в соответствии с Целью устойчивого развития №14 («Сохранение морских экосистем»)